

QUYI AMUDARYO MINTAQASIDA ILK DAVLATCHILIKNING SHAKLLANISHI: TARIXI VA OMILLARI

A.B. Djoldasov

Katta o'qituvchi, Mustaqil izlanuvchi (PhD)

Qoraqalpoq davlat universiteti,

+998(93) 487-80-88

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679115>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Quyi Amudaryo mintaqasida ilk davlatchilik tizimining shakllanish jarayonlari, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy omillar, arxeologik topilmalar va yozma manbalar asosida tahlil etilgan. Davlatchilikning paydo bo'lishida urug'-qabilaviy tuzumdan chifdom darajasigacha bo'lgan bosqichlar, mehnat taqsimoti, tashqi xatarlardan himoya va ichki boshqaruv tizimlari mufassal yoritilgan. Shuningdek, mintaqadagi madaniy aloqalar va davlat tuzilmalaridagi o'zgarishlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Quyi Amudaryo, davlatchilik, arxeologiya, chifdom, urug'-qabila jamiyati, ilk davlatlar, boshqaruv tizimi, mehnat taqsimoti, yozma manbalar, ijtimoiy tabaqalanish.

Annotation: This article analyzes the formation processes of the early state system in the Lower Amu Darya region, based on socio-economic and cultural factors, archaeological findings, and written sources. The emergence of statehood is examined through stages from tribal-clan structures to the chieftainship level, including labor division, defense against external threats, and internal governance systems. Additionally, the article explores cultural interactions in the region and changes within state institutions.

Keywords: Lower Amu Darya, statehood, archaeology, chieftainship, tribal-clan society, early states, governance system, labor division, written sources, social stratification.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы формирования ранней государственной системы в регионе Нижнего Амударьи на основе социально-экономических и культурных факторов, археологических находок и письменных источников. Рассматривается возникновение государственности на этапах от племенных и родовых объединений до уровня вожества, включая разделение труда, защиту от внешних угроз и внутренние системы управления. Также исследуются культурные связи в регионе и изменения в государственных структурах.

Ключевые слова: Нижний Амударья, государственность, археология, вожество, племенное общество, ранние государства, система управления, разделение труда, письменные источники, социальная стратификация.

Kirish. Qadimgi sivilizatsiyalar shakllangan asosiy mintaqalardan biri hisoblangan Quyi Amudaryo vodiysi, o'zining geografik joylashuvi, tabiiy resurslari va madaniy aloqalari bilan ilk davlatchilikning paydo bo'lishi uchun qulay muhit yaratgan. Ushbu maqolada mazkur hududda davlatchilikning shakllanish jarayonlari, uning ijtimoiy-iqtisodiy negizlari, arxeologik topilmalar va yozma manbalar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, urug'-qabilaviy tuzumdan chifdom va ilk davlat darajasigacha bo'lgan evolyutsion bosqichlar hamda boshqaruv tizimi, mehnat taqsimoti va ijtimoiy tabaqalanish masalalari yoritiladi.

Urug'-qabilaviy tuzumdan chifdomgacha bo'lgan bosqichlar. Quyi Amudaryo mintaqasida neolit va eneolit davrlarida yashagan aholining ijtimoiy tuzilmasi urug'-qabilaviy tizim asosida tashkil topgan. Bu davr jamiyatida mulkchilik munosabatlari nisbatan sodda

bo'lib, asosan jamoa mulkiga asoslangan edi. Aholi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan, ishlab chiqaruvchi mehnat turmush tarzining markaziy omiliga aylangan [4]. Vaqt o'tishi bilan mehnat taqsimoti kuchayib, hunarmandchilik va savdo faoliyatining rivojlanishi ayrim ijtimoiy guruhlarning iqtisodiy jihatdan ustun mavqega ega bo'lishiga olib keldi. Urug'lar va qabilalar birlashib, **chifdom** — ya'ni bir nechta urug' va qabila ittifoqi shakllandi. Bu bosqichda jamiyatda merosiy boshqaruv elementlari, diniy va harbiy rahbarlik ko'rinishlari shakllana boshlagan [6].

Arxeologik topilmalar asosida davlat tuzilmalari. Arxeologik izlanishlar Quyi Amudaryo mintaqasida ilk siyosiy tuzilmalar mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Jumladan:

Toprakkala — qadimgi Xorazmning siyosiy markazi hisoblangan. Bu yerda hukmdor saroylari, ma'muriy binolar va yozuvlar bilan bezatilgan devoriy suratlar topilgan [4].

- **Ayazkala** va **Kampirtepa** kabi qal'alar aholi himoyasi, harbiy boshqaruv va siyosiy markaz sifatida xizmat qilgan [5].

- Sug'orish tizimlari va shaharsozlikning rivojlanishi bu

hududda markazlashgan boshqaruv bo'lganidan dalolat beradi.

Mazkur yodgorliklar mintaqada davlat hokimiyati shakllana boshlaganini ko'rsatib, siyosiy-iqtisodiy hayotning yuqori darajada tashkil etilganini tasdiqlaydi. Yozma manbalar: Gerodot, Strabon va Avesto ma'lumotlari Tarixiy yozma manbalar ham Quyi Amudaryo hududidagi davlatchilikning mavjudligini tasdiqlaydi:

- **Gerodot** "Tarix" asarida Xorazm aholisi haqida yozarkan, ularni mustaqil yurish-turishga ega, lekin forslar bilan aloqador xalqlar sifatida ta'riflaydi [1].
- **Strabon** esa "Geografiya" asarida Amudaryo vodiysidagi shaharlilik, dehqonchilik va aholining zichligi haqida yozadi [2].
- **Avestoda** esa Xorazm muqaddas yer sifatida tilga olinadi, bu esa diniy-ma'naviy hokimiyatning siyosiy tizimda tutgan o'rnini ko'rsatadi [3].

Bu manbalar Quyi Amudaryodagi siyosiy tuzilmalar qadim zamonlarda ham shakllanganini va ularning madaniy hamda diniy asoslarga tayanib mustahkamlanganini ko'rsatadi. Ijtimoiy-iqtisodiy omillar va mehnat taqsimoti ilk davlatchilikning shakllanishida ijtimoiy va iqtisodiy omillar muhim rol o'ynagan:

- **Mehnat taqsimoti** jamiyatda ixtisoslashuvni kuchaytirgan: dehqonlar, hunarmandlar, savdogarlar, harbiylar va ruhoniylar ajralib chiqdi [6].
- **Ijtimoiy tabaqalanish** chuqurlashdi — boy tabaqalar siyosiy hokimiyatni o'z qo'liga oldi.
- **Tashqi xatarlardan himoya** qilish zarurati qal'alar va mudofaa inshootlarining barpo etilishiga olib keldi [4].
- **Ichki boshqaruv tizimlari** — soliq yig'ish, harbiy xizmat, irrigatsiya boshqaruvi va diniy marosimlar orqali tashkil etildi.

Madaniy aloqalar va tashqi ta'sirlar. Quyi Amudaryo hududi Sharq va G'arbni bog'lovchi savdo yo'llari kesishgan nuqtada joylashgan bo'lib, bu hudud madaniy aloqalarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Eronda hukmron bo'lgan Ahamoniylar, So'g'd, Baqtriya va keyinchalik Kushon imperiyasi bilan aloqalar bu hududdagi siyosiy tizimning shakllanishiga tashqi ta'sir ko'rsatgan [5].

Xulosa. Quyi Amudaryo mintaqasida ilk davlatchilik shakllanishi murakkab va ko'p bosqichli tarixiy jarayon bo'lib, bu jarayon ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, mehnat taqsimoti, tashqi tahdidlar va ichki boshqaruv tizimlarining takomillashuvi orqali amalga oshgan. Arxeologik topilmalar va yozma manbalar ushbu hududda mustahkam siyosiy tizim va davlat institutlari mavjud bo'lganini tasdiqlaydi. Urug'-qabilaviy tuzumdan ilk davlat tuzilmalarigacha bo'lgan bosqichlar, bu hudud sivilizatsiyasi rivojining muhim ko'rsatkichlaridan biridir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gerodot. "Tarix". Toshkent: Fan, 1985.
2. Strabon. "Geografiya". Qadimgi mualliflar to'plami.
3. Avesto. "Zardushtiylik muqaddas kitobi". Toshkent: Movarounnahr, 2001.
4. S.P. Tolstov "Qadimgi Xorazm". Moskva, 1948.
5. A. Berdimuradov "Xorazm sivilizatsiyasi tarixi". Nukus, 2002.
6. Q. Jalilov "O'zbekistonning qadimgi davlatchilik tarixi". Toshkent, 2010.